

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СМЕШАНОЛИГАДНЫХ ДВУЯДЕРНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ Co(II)

Мажидов Каюм
Субхонов Асатилло
Юлдошев Анвар

Научный руководитель: Мирзаев Ризамат Зиёдуллаевич
Самаркандский Государственный Медицинский Университет
Узбекистан. Самарканд.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14405748>

Актуальность. Актуальным направлением современной координационной химии являются исследование комплексных соединений биометаллов с полидентатными, физиологически активными лигандами. Комплексообразование между металл-ионами и лигандами органической природы приводит к существенному уменьшению токсичности, улучшению известных и появлению новых полезных в терапевтическом отношении свойств. Также перспективным является определение особенностей взаимосвязи физико-химических свойств комплексов с показателями их специфической активности. Это позволяет прогнозировать пути получения новых, необходимых для практической медицины препаратов.

Цель: Получить и разработать методы синтеза новых смешаннолигандных двухядерных комплексов α -глицина, α -аланина и витамина U с Co(II). Изучение влияния физико-химических свойств комплексов на показатели их специфически активности.

Материалы и методы исследования. Условия комплексообразования и синтез осуществляли с учетом комплексообразующей природы лиганд солей металлов. Витамин U (MemSClH), в зависимости от условий проведения синтеза, может выступать в качестве бидентатного, хелатообразующего O, N-лиганда, а также образовывать молекулярные соединения за счет подвижного хлориона при взаимодействии с хлоридами 3d-металлов. Конкурентокоординационные особенности, характерные для Mem SClH - иона, сохраняются и в его смешаннолигандных комплексах. В связи с этим на основе разработанной методики синтезированы и исследованы двухядерные смешаннолигандные комплексные соединения Co(II), отвечающие общей формуле: $\text{Co}(\text{MemS}^+) (\text{Acid}) [\text{CoCl}_3] \cdot n\text{H}_2\text{O}$, где Acid – ионы α -аминокислот: глицин (GlyH), α -аланин (AlaH). В работе были использованы карбонат и хлорид Co(II), MemSClH, GlyH, AlaH. Способ

получения комплексов заключается в следующем: к порошкообразным внутримолекулярным соединениям типа $\text{Co}(\text{MemScl})(\text{Acid}) \cdot n\text{H}_2\text{O}$ полученным согласно, добавляли эквимолярное количество ацетонового раствора хлорида кобальта (II). Реакционную среду перемешивали до полного обесцвечивания слоя органического растворителя. Порошкообразный целевой продукт обрабатывали до отрицательной реакции на хлоридион.

Заключение. Синтезированы 2 новых смешанолигандных комплексов двухвалентного кобальта с витамином U и с α -кислотами (глицин, аланин). Установлен состав выделенных комплексов, изучен ряд физико-химических свойств. Синтезированные соединения могут найти применение в медицинской практике при лечении анемии, повышении иммунитета

Литература:

Азимова, А. А., Абдухоликов, С. Х., &Бозоров, Х. М. (2023). ОСЛОЖНЕНИЕ ГЛЮКОКОРТИКОИДНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19. ББК 5я431 М42 Печатается по решению Редакционно-издательского совета Государственного гуманитарно-технологического университета, 18. АЗИМОВА, А. А., &МАЛИКОВ, Д. И. (2022). ПОВРЕЖДЕНИИ МЯГКОТКАНЫХ СТРУКТУР КОЛЕННОГО СУСТАВА И УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. МОЛОДЕЖНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Воронежский государственный медицинский университет имени НН Бурденко, 11(2), 10-13. Азимова, А. А., Маликов, Д. И., &Шайкулов, Х. Ш. (2021). МОНИТИРОИНГ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СЕПСИСА ЗА. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 48. Азимова, А. А., &Маликов, Д. И. (2023). ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЕЖЕГОДНОГО СКРИНИНГА УЗИ ИЛИ ОДНОКРАТНОГО СКРИНИНГОВОГО МРТ К МАММОГРАФИИ У ЖЕНЩИН С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. THE BEST STUDENT OF THE CIS, 1(1). Азимова, А. А., &Маликов, Д. И. (2023). ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЕЖЕГОДНОГО СКРИНИНГА УЗИ ИЛИ ОДНОКРАТНОГО СКРИНИНГОВОГО МРТ К МАММОГРАФИИ У ЖЕНЩИН С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. THE BEST STUDENT OF THE CIS, 1(1). Супхонов, У. У., Файзиев, Х. Ф., Азимова, А. А., &Абдурахмонов, Д. Ш. (2024). СУЩЕСТВУЮТ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛИПОСАКЦИИ, КОТОРЫЕ УСПЕШНО ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ ТЕЛА. NAZARIY VA AMALIY

**SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS IN
MANAGEMENT AND ECONOMY**
International scientific-online conference

FANLARDAGI USTUVOR ISLOHOTLAR VA ZAMONAVIY TA'LIMNING
INNOVATSION YO'NALISHLARI, 1(2), 18-22.